

TORÇÃO ANEXIAL UMA FORMA RARA DE ABDOME AGUDO NA GESTAÇÃO: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Ana Luiza Nascimento Gonçalves

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: anagnluiza@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-6364-4928>

Gabriel Dias Coutinho Souza

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: gabriel2dias15@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-2711-6105>

Giovanna Pimentel Passalini

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: gigipassalini10@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9764-5917>

Izabela de Melo Alves

Instituição: FAMESC - Faculdade Metropolitana São Carlos
Av. Gov. Roberto Silveira, 910, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28360-000
Email: izabelameloa@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-8886-8155>

DOI: 10.5281/zenodo.13926208

RESUMO:

Introdução: A torção do pedículo ovariano é a quinta emergência ginecológica mais comum, caracterizada pela rotação dos anexos ovarianos, interrompendo o fluxo sanguíneo que pode acarretar necrose tecidual. Sendo este, um fenômeno mais comum no primeiro trimestre da gestação. **Relato de caso:** Paciente de 17 anos, com idade gestacional de 12 semanas e 5 dias, admitida com queixa de dor em fossa ilíaca esquerda. No momento da admissão, estava hemodinamicamente estável, com sinal de Blumberg positivo. A ultrassonografia obstétrica mostrou feto único e massa anexial direita de 8,2 cm, com características sugestivas de torção do ovário direito, sendo realizada salpingo-ooforectomia direita por laparotomia com alta após 48 horas e foi encaminhada para pré-natal de alto risco. **Discussão:** As manifestações clínicas da torção são inespecíficas, o que contribui para a dificuldade em distinguir de outras emergências abdominais, porém a sintomatologia é caracterizada pela dor abdominal de início súbito como descrito no caso relatado. Ao ultrassom pode ser observadas massas ovarianas sólidas, císticas ou complexas que não são exclusivos da condição. Adicionando o estudo com doppler, o fluxo sanguíneo nas estruturas anexiais ajuda a detectar a viabilidade do fluxo arterial e venoso no pedículo vascular que pode sugerir torção ao identificar a presença ou ausência de fluxo sanguíneo, mas sua especificidade é limitada. **Conclusão:** A torção anexial exige diagnóstico e intervenção precisos, a fim de evitar complicações graves e possibilitar a manutenção da gestação e do futuro reprodutivo das pacientes.

Palavras-chaves: Torção Ovariana; Gravidez; Abdome Agudo.

ABSTRACT:

Introduction: Ovarian pedicle torsion is the fifth most common gynecological emergency, characterized by rotation of the ovarian adnexa, interrupting blood flow that can lead to tissue necrosis. This is a phenomenon more common in the first trimester of pregnancy. **Case report:** A 17-year-old patient, with a gestational age of 12 weeks and 5 days, was admitted with a complaint of pain in the left iliac fossa. At the time of admission, she was hemodynamically stable, with a positive Blumberg sign. Obstetric ultrasound showed a single fetus and a right adnexal mass of 8.2 cm, with characteristics suggestive of right ovarian torsion. A right salpingo-oophorectomy was performed by laparotomy and the patient was discharged after 48 hours and referred for high-risk prenatal care. **Discussion:** The clinical manifestations of torsion are nonspecific, which contributes to the difficulty in distinguishing it from other abdominal emergencies. However, the symptoms are characterized by sudden onset of abdominal pain, as described in the reported case. Ultrasound can show solid, cystic, or complex ovarian masses that are not exclusive to the condition. Adding the Doppler study, blood flow in the adnexal structures helps to detect the viability of arterial and venous flow in

the vascular pedicle, which may suggest torsion by identifying the presence or absence of blood flow, but its specificity is limited. **Conclusion:** Adnexal torsion requires accurate diagnosis and intervention in order to avoid serious complications and enable the maintenance of pregnancy and the reproductive future of patients.

Keywords: Ovarian Torsion; Pregnancy; Abdomen, Acute.

INTRODUÇÃO

A torção anexial (TA) é uma condição ginecológica emergencial caracterizada como a rotação do ovário em seu próprio eixo vascular ou de seu pedículo, sendo um fenômeno que pode ocorrer em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher, incluindo durante a gestação, tornando-se neste período um evento raro (CORREIA *et al.*, 2015). Com diagnóstico desafiador devido a apresentação clínica inespecífica, pacientes gestantes com queixa de dor abdominal súbita e massa ovariana, deve-se considerar a torção anexial como diagnóstico diferencial. A utilização de Ultrassonografia Obstétrica (US) é complementar na investigação e auxilia na identificação de torção e orientação quanto ao tratamento adequado. Este relato de caso apresenta uma gestante de 17 anos com idade gestacional de 12 semanas e 5 dias submetida a salpingo-ooforectomia devido a torção e necrose de grande massa anexial. O manejo cirúrgico adequado nesse relato foi crucial para preservar a saúde da mãe e minimizar os riscos para o feto (RODRIGUES *et al.*, 2010).

OBJETIVOS:

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com Torção de Ovário Esquerdo durante o período gestacional.

MÉTODOS:

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa: PubMed, Scielo, Google Acadêmico e FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 15 anos que continham como tema central a torção anexial e sua relação na gestação.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 17 anos, gestante com 12 semanas e 5 dias de idade gestacional, gesta 1, para 0 cesariana, aborto 0, admitida apresentando quadro de dor em fossa ilíaca esquerda sem melhora com uso de escopolamina, com 6 horas de duração. Negas antecedentes pessoais patológicos. No momento da admissão encontra-se afebril, normotensa, estável hemodinamicamente, sem alterações de hábito intestinal ou urinário apresentando dor à palpação em baixo ventre e sinal de Blumberg positivo. Ao toque vaginal o colo se encontrava grosso, posterior e firme, porém a dor referida impediu o toque bimanual.

Submetida a ultrassonografia obstétrica a qual demonstrou feto único, batimentos cardíacos fetais de 142 bpm, comprimento cabeça nádega 52 mm, em topografia anexial direita apresentou massa expansiva unilocular de composição sólida de diferentes ecogenicidades, contornos regulares e paredes delgadas, medindo 8,2 cm em seu maior diâmetro. Ao estudo doppler não se observou fluxo vascular na área de composição sólida, associado à ausência de líquido livre na região pélvica, podendo corresponder à torção anexial de ovário direito, sendo necessária a associação com os dados clínicos.

Encaminhada ao centro cirúrgico para laparotomia que constatou a torção anexial à direita, com torção do pedículo e sinais de necrose do mesmo, sendo realizada a salpingooforectomia direita. O material foi enviado ao estudo anatomopatológico. A paciente recebeu alta após 48 horas do procedimento cirúrgico com encaminhamento ao pré-natal de alto risco, evoluindo com parto cesariana eletivo por desejo materno com 39 semanas e 4 dias.

Figura 1 – Torção anexial esquerda com sofrimento vascular.

Fonte: Autores, 2023

Figura 2 – Produto de salpingooforectomia esquerda.

Fonte: Autores, 2023.

DISCUSSÃO

A torção do pedículo ovariano é uma emergência ginecológica caracterizada pela rotação dos anexos ovarianos em torno de seu eixo vascular, resultando na interrupção do fluxo sanguíneo. Esse fenômeno desencadeia uma série de eventos hemodinâmicos que podem culminar em complicações graves, como necrose hemorrágico-gangrenosa e peritonite, se não forem tratados prontamente (RODRIGUES *et al.*, 2010).

Inicialmente, a torção do pedículo ovariano causa uma estase circulatória de origem venosa. Devido à rotação, as veias ovarianas, que possuem paredes mais finas e maior compressibilidade, são as primeiras a serem obstruídas. Isso resulta em congestão venosa e edema do ovário. Com a progressão do edema, há um aumento da pressão intrínseca no tecido ovariano, levando a uma compressão das artérias que fornecem sangue ao ovário. Com a obstrução venosa e o subsequente edema, o fluxo arterial também é comprometido. A redução do suprimento arterial resulta em isquemia tecidual, que, se não tratada, pode evoluir para necrose hemorrágica e gangrenosa. Este tipo de necrose é caracterizada pela morte do tecido ovariano acompanhada de hemorragia interna, criando um ambiente propício para infecções e gangrena (OLIVEIRA, 2018).

A TA é a quinta emergência cirúrgica mais comum diagnosticada nas urgências ginecológicas, sucedendo a gravidez ectópica, ruptura do corpo amarelo hemorrágico, doença inflamatória pélvica e apendicite. Esta condição afeta mulheres em idade reprodutiva, sendo rara em adolescentes e na pós-menopausa. Possui uma incidência de 1:5000 gestações, com maior frequência em gestação gemelar, principalmente no primeiro trimestre gestacional (RODRIGUES *et al.*, 2010). A maior probabilidade de a torção acometer o lado direito se deve ao fato do ligamento útero ovárico ser mais alongado e com maior peristalse nesta região. Do lado esquerdo da pelve, onde encontra-se o cólon sigmoide, existe certo fator protetor devido a limitação da movimentação anexial que inibe sua torção (DE OLIVEIRA, MELKI E DE CÁSSIA TAVARES, 2009).

Entre as condições patológicas associadas à torção, as massas ovarianas e tubárias são as mais comuns, dentre essas, os tumores benignos são os mais frequentes, seguidos por cistos funcionais, endometriomas e outros tipos de massa. No caso de tumores malignos, a frequência diminui consideravelmente, pois, ao invadirem estruturas adjacentes, tornam-se menos móveis e, portanto, menos propensas à torção (OLIVEIRA, 2018).

Os fatores de risco identificados incluem a gestação, em específico com idade gestacional entre 10 e 17 semanas que surge como principal razão para a torção (DÁVILA *et al.*, 2023). Outros fatores apontados são síndrome do ovário policístico, histórico prévio de torção, cirurgia pélvica e anomalias congênitas, como hipoplasia ou agenesia ovariana. Além disso, estão associadas, provavelmente, a um excesso de mobilidade dos ligamentos que sustentam o ovário ou a trompa uterina, causado por movimentos espasmódicos tubários, exercícios físicos intensos ou alterações súbitas na pressão intra-abdominal (RODRIGUES *et al.*, 2010).

As manifestações clínicas da torção são inespecíficas, o que contribui para a dificuldade em distinguir de outras emergências abdominais. A sintomatologia é caracterizada principalmente pela dor abdominal de início

súbito, contínua e inespecífica, localizada, inicialmente em fossa ilíaca que irradia para os flancos ou virilha homolateral, podendo disseminar-se por todo abdome, com intensidade moderada-severa, tipo cólica, com horas ou dias de evolução (CORREIA *et al.*, 2015). Outros sinais clínicos incluem náuseas, vômitos, febre e sensibilidade à palpação na região abdominal devido à irritação peritoneal e a presença de massa anexial palpável. Embora geralmente considerada um evento agudo, a TA pode, ocasionalmente, manifestar-se de maneira subaguda ou intermitente, quando a torção é parcial, tornando o diagnóstico mais desafiador (SMORGICK *et al.*, 2009).

A investigação da TA é desafiadora devido à apresentação clínica inespecífica. A ultrassonografia obstétrica (US) é amplamente utilizada como a primeira modalidade de imagem em virtude de sua disponibilidade, segurança e custo-benefício (DE OLIVEIRA, MELKI E DE CÁSSIA TAVARES, 2009). No entanto, os achados ultrassonográficos na TA também são inespecíficos. Comumente, são observadas massas ovarianas sólidas, císticas ou complexas, acúmulo de líquido na pelve, hemorragia cística e espessamento parietal, que não são exclusivos da condição (TRINDADE *et al.*, 2010).

O estudo com doppler complementa a US ao analisar o fluxo sanguíneo nas estruturas anexiais, ajudando a detectar a viabilidade do fluxo arterial e venoso no pedículo vascular. O doppler pode sugerir torção ao identificar a presença ou ausência de fluxo sanguíneo, mas sua especificidade é limitada (RODRIGUES *et al.*, 2010). Em alguns casos, pode mostrar ondas arteriais normais mesmo em um anexo torcido, resultando em diagnósticos falso-negativos em situações de torção parcial. A combinação da US e doppler pode melhorar a acurácia diagnóstica da torção anexial, mas a suspeita clínica continua sendo crucial (OLIVEIRA, 2018).

O tratamento para TA pode ser conservador ou cirúrgico. A decisão de operar deve ser baseada em algumas características clínicas como o tamanho da massa anexial, se sintomática ou com características malignas (DÁVILA *et al.*, 2023). É crucial um tratamento oportuno para assegurar a preservação do anexo. No caso relatado, o procedimento cirúrgico realizado foi a laparotomia imediatamente após o diagnóstico, porém devido a evidência de necrose do pedículo anexial não foi possível sua preservação com conseqüente. Dessa forma a remoção do ovário, visa reduzir os riscos de complicações adicionais para a mãe e para o feto (CORREIA *et al.*, 2015).

CONCLUSÃO

Por se tratar de um quadro emergencial, o abdome agudo na gestação requer um diagnóstico rápido e preciso. A torção anexial é um quadro raro na gestação que deve ser lembrado diante de uma paciente que apresenta um quadro de dor pélvica de início abrupto e sua abordagem imediata pode evitar perda tecidual.

REFERÊNCIAS

CORREIA, Lúcia et al. Adnexal torsion Torção anexial. **Acta Obstet Ginecol Port**, v. 9, n. 1, p. 45-55, 2015.

DÁVILA, Noele Gurgel et al. TORÇÃO ANEXIAL DIREITA POR TUMOR BORDERLINE NO SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO: UM RELATO DE CASO. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 07, p. 9164-9174, 2023.

DE OLIVEIRA, Marco Aurelio; MELKI, Luiz Augusto; DE CÁSSIA TAVARES, Rita. Abdome agudo ginecológico. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**, v. 8, n. 1, 2009.

OLIVEIRA, Maria Borges. Torção anexial: um diagnóstico quase esquecido. 2018.

RODRIGUES, Antônio Flávio et al. Torção ovariana. **Rev Med Minas Gerais**, v. 20, n. 2 Suppl 1, p. S78-81, 2010.

SMORGICK, Noam et al. The clinical characteristics and sonographic findings of maternal ovarian torsion in pregnancy. *Fertility and sterility*, v. 92, n. 6, p. 1983-1987, 2009.

TRINDADE, Ronald Meira Castro et al. Achados da ressonância magnética na torção anexial. **einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 92-96, 2010.